

ДОИРВОР ЎСИМДИЛИКЛАР СЕЛЕКЦИЯСИ, УРУҒЧИЛИГИ, ЎРМОН
ТУГМАЧАГУЛ (*MALVA SILVESTRIS L.*) ВА ТИРНОҚГУЛ (*CALENDULA
OFFICINALIS L.*) ЎСИМЛИГИНИНГ ЕТИШТИРИШ АГРОТЕХНИКАСИ

Расулов Илхом Махмудович

Қишлоқ хўжалик фанлари, фалсафа доктори, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002661>

Аннотация. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Доривор ўсимликларни етиштириши ва қайта ишлаш, уларнинг уруғчилигини йўлга қўйишни ривожлантириши бўйича илмий тадқиқотлар кўламини кенгайтиришига оид чора тадбирлар тўғрисида” 2020 йил, 26 ноябрдаги ПҚ-4901-сонли қарори, 2020 йил 10 апрелдаги “Ёввойи ҳода ўсувчи доривор ўсимликларни муҳофаза қилиши, маданий ҳолда етиштириши, қайта ишлаш ва мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиши чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4670-сонли қарори, 2022 йил 20 майдаги “Доривор ўсимликлар хом ашё базасидан самарали фойдаланиши, қайта ишлашни қўллаб қувватлаш орқали қўшимча қиймат занжирини яратиши чора тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-139-сонли фармони асосида 2022 йилда ЎГРИТИ да доривор ўрмон тугмачагули (*Malva silvestris L.*) Гулхайридошлар (*Malvaceae*) оиласига мансуб бир йиллик ўтсимон ўсимлик ҳамда доривор тирноқгул - (*Calendula officinalis L.*) астрадошлар *Asteraceae* (мураккабгулдошлар-*Compositae*) оиласига кирувчи ўсимликларни селекцияси, уруғчилиги ва агротехникаси ва турли ҳил касалликларни даволашдаги хусусиятлари тўғрисида дала шароитида ўрганишлар амалга оширилди.

Калит сўзлар: Доривор ўрмонтугмачагул, тирноқгул, глюкоза, фруктоза, сахароза, С-витамин, каротин, флаваноид, сапонин, эфир мойи, аччиқ ва ошловчи модда, органик кислота, фермент, алкалоид.

Кириш. 2022 йилда ЎГРИТИ да доривор ўрмон тугмачагули (*Malva silvestris L.*)-Гулхайридошлар (*Malvaceae*) оиласига мансуб бир йиллик ўтсимон ўсимлик ҳамда доривор тирноқгул - (*Calendula officinalis L.*) - астрадошлар *Asteraceae* (мураккабгулдошлар-*Compositae*) оиласига кирувчи ўсимликларни селекцияси, уруғчилиги ва агротехникаси ва турли ҳил касалликларни даволашдаги хусусиятлари тўғрисида дала шароитида ўрганишлар амалга оширилди.

1.Ўрмон тугмачагули (*Malva silvestris L.*)-Гулхайридошлар (*Malvaceae*) оиласига мансуб бир йиллик (икки йиллик) ўт ўсимлик. Пояси тик ўсади, бир оз шохланган, цилиндрсимон, пастки қисми ёғочлашган бўлиб, баландлиги 25-100 см га етади. Илдизпояси йўғон бўлиб, кўнғир-сарик рангли, кўп бошли. Ўқ илдизининг юқори қисми ёғочлашган бўлиб, 50 см узунликкача ўсади.

Барги оддий, узун банди билан пояда кетма-кет ўрнашган, думалоқ, учбурчак-юраксимон шакли, баъзан 5-7 бўлакли. Пояга ўрнашган барглари ноаниқ бўлакли, баъзан бутун, кул ранг-яшил. Ён баргчалари майда, ингичка, чўзиқ ёки ланцетсимон. Барг япроғининг учи ўткирлашган, барг четлари тишсимон қиррали. Гуллари йирик, мураккаб гулқўрғонли, икки жинсли бўлиб, гултожибарглари бешта, пушти-сиёҳ рангли, баъзан оқиш рангли, гулкосачабаргига нисбатан 3 марта катта.

Географик тарқалиши. Ўрмон тугмачагули Россиянинг Европа қисмида, Шимолий Африка, Ғарбий Европа, Қрим ва Кавказ, Ўрта Осиё шу жумладан, Ўзбекистон

флорасида учрайди. Нам ерларда ўсади. Кимёвий таркиби. Барглари таркибида глюкоза, фруктоза, сахароза, С витамини, каротин мавжуд.

Ишлатилиши. Ўрмон тугмачагули халқ табобатида барги ва гулидан шакар қўшиб тайёрланган дамламаси нафас йўллари яллиғланганда ва шамоллаганда юмшатувчи, йўтални тўхтатувчи ва яллиғланишга қарши дори сифатида томоғ оғриганда, стоматитда оғизни чойишда ҳамда меъда ичак яллиғланишида, бавосилга даво қилиш учун ишлатилади. Худди шу мақсадда мевасидан тайёрланган дамбама фойдаланилади. Тиббиётда ҳам тугмачагул дамламаси, нафас йўллари ва меъда – ичак шиллиқ пардаси яллиғланганда унга қарши кўрсатувчи ва ўраб олувчи восита сифатида ичишга берилади. Дамлама билан яна оғиз шиллиқ пардаси яллиғланганда чайилади. Ўрмон тугмачагул гули кукракни юмшатиувчи йиғма чойлар таркибига киради.

Етиштириш агротехикаси. Ўрмон тугмачалгуанинг уруғини эрта баҳорда экишдан олдин ерларни текислаб, бегона ўтлардан тозалаб, тупроқ ҳарорати 20-22⁰ С бўлганда уруғлар 3- 4 см чуқурликка қадалади ва гектарига 13-14 кг уруғ сарфланади. Уруғлар экиш ускуналари қатор оралари 60 см қилиб экилади ва уруғлари 7-8 кундан кейин униб чиқади. Тугмачагулни парвариш қилиш дастлабки кўчат ҳосил бўлиши бўлиши билан бошланади.

Ўрмон тугмачагулни биринчи озиклантириш майсалар униб чиққандан кейин, 3-4 чин барг ҳосил қилганда гектар ҳисобига 40 кг азот ва 40 кг фосфор ўғити беришдан бошланади.

Ўрмон тугмачагул озик элементларга жуда талабчан бўлган учун иккинчи озиклантиришни ўсимлик шоналаш давридан бошланади ва гектарига 40 кг дан азот ва 30 кг дан калий ўғити бериш мақсадга мувофиқ бўлади. Озиклантириш асосан ҳар бир суғоришдан олдин амалга оширилиши тавсия қилинади. Суғоришдан кейин тирноқгулнинг қатор оралари юмшатилади ва бегона ўтлардан тозаланadi. Охириги озиклантиришни тирноқгул доривор ўсимлигини, ёппасига гуллагандан гектарига 40 кг дан азот ва 30 кг дан фосфор бериши билан тугатилади. Шундай қилиб, тирноқгулнинг гуллаш даври май охиридан ноябрь ойигача давом этади.

2. Доривор тирноқгул - (*Calendula officinalis* L.) - астрадошлар Asteraceae (мураккабгулдошлар-Compositae) оиласига киради. Бир йиллик, ўт ўсимлик, бўйи 30-50 смга етади. Илдизи шохланган ўқ илдиш. Пояси қаттиқ, тик ўсувчи, асос қисмидан бошлаб шохланган., қиррали бўлиб, юқори қисми безли туклар билан қопланаган. Барги оддий, бандли, чўзиқ-тескари тухумсимон, сертук, пояда кетма-кет жойлашган. Поянинг юқори қисмидаги барглари бандсиз, тухумсимон ёки ланцетсимон, сариқ ёки тўқ сариқ рангли, гуллари саватчага тўплаган. Гул ўрни ясси, бир оз ботиқ ва туксиз. Саватча четидаги тилсимон гуллари 25-250 та, 2-3 қатор бўлиб, юқори қисмида 2-3та тишчаси бор. Саватчанинг ўртадаги гуллари найчасимон, беш тишли. Июнь ойидан бошлаб, кеч кузгача гуллайди, меваси июлдан ошлаб етилади.

Географик тарқалиши. Типик бўз тупроқлар, текислик ер майдонларига мос, сувга талабчан, шўр ерларда ҳам ўса оладиган (мезофит) ўсимликлар бўлиб, Республикаимизнинг барча суғориладиган худудларида тарқалган.

Кимёвий таркиби. Тирноқгул гуллари 3% каротиноид, флавоноид, сапонин, эфир мойи, аччиқ ва ошловчи моддаларни, органик кислоталар, ферментлар, витамин С, алкалоид ва бошқа моддаларни сақлайди. Тирноқгул гуллари 3% каротиноид,

флаванонид, сапонин, эфир мойи, аччиқ ва ошловчи моддаларни, органик кислоталарни, ферментлар, витамин С, алкалоид ва бошқа моддаларни сақлайди. Табиатда доривор ўт ўсимликларининг хом ашёсига бўлган талабнинг ортиб бориши натижасида, уларни табиий ресурслари давлатимизнинг қонун ва фармойишларидан келиб чиқиб, доривор ўсимликларни камайи бораётганини белгилаб берди. Ҳозирги пайитда ихтисослашган ўрмон хўжаликларидида мойчечак, қалампир ялпиз, календула, далачай, маврак, ковул, лимонўт тоғрайхон ва бошқа кўпгина доривор ўт ўсимликларини ўстириш учун агротехник тадбирлар муҳим аҳамиятга эга.

Етиштириш агротехникаси. Тирноқгулни Республикаимизнинг барча тупроқ – иқлим шароитларида экиб ўстириш мумкин. Тирноқгул унумдор ва нам етарли, механик таркиби ўртача тупроқларда яхши ҳосил беради. Тирноқ гул экиладиган ерларни кузда ер ҳайдаш олдида гектарига 20-30 тоннадан маҳаллий ўғит ва фосфор ўғити йиллик нормасининг 70% ни бериб, 25-30 см чуқурликда ҳайдаб қўйилади. Тирноқгул кеч кузда ёки эрта баҳорда экилади. Уруғларни экишга тайёрлашда куйидаги қоидаларга риоя қилиш зарур: уруғ кондицияга етган етган ва 1 ёки 11 класс бўлиши керак; тозалиги 94 - 96% ва унувчанлиги 70-75% дан кам бўлмаслиги керак.

Тирноқгулнинг уруғини эрта баҳорда экишдан олдин ерларни текислаб, бегона ўтлардан тозалаб, тупроқ ҳарорати 20-22 ° С бўлганда уруғлар 2- 3 см чуқурликка қадалади ва гектарига 10-12 кг уруғ сарфланади. Уруғлар экиш ускуналари қатор оралари 60 см қилиб экилади ва уруғлари 7-8 кундан кейин униб чиқади. Тирноқгулни парвариш қилиш дастлабки кўчат ҳосил бўлиши бўлиши билан бошланади. Даладан вегетатив йўл билан 600 туп 3-4 чин барг бўлган холатда институт атрофидан қовлаб олинди яъни маданийлаштириш учун 4 қаторга экилди. Тирноқгул униб чиққандан кейин, пайкаллар ўтоқ ва ягона қилиниб, қатор ораларига 15-20 см масовада ҳар бир уяга 1-2 тадан ўсимлик қолдирилди. Қатордаги бегона ўтлар қўлда тозалаб, бўз тупроқларда қатқалоқ ҳосил бўлиши, кўчатларни ўсишига монелик қилиб, экинни сийраклашувига олиб келади. Қатқалоқни қўлда суғориш яқунлангандан кейин, учинчи кун майда майин чопиқ қилинди.

Ёз ва куз давомида ҳар 2 ва 3 кун давомида тўпгуллари йиғиб олинади. Ўсимликнинг ер устки қисми ўриб олиниб, боғ - боғ қилинади, кейин ёйиб қуритилади ва молга ем сифатида ишлатилади.

Ўрмон тугмачагули ёки гулхайри (МАЛЬВА)

Тиббётда ишлатилиши. Гулидан тоза асал қўшиб тайёрланган дамламаси, нафас йўллари яллиғланганда, шамоллаганда юмшатувчи; Йўтални тўхтатувчи; Яллиғланишга қарши дори сифатида; Томоғ оғриганда; стоматит ва гингвинитда томоқ ва оғизни чайишда; Меъда ичак яллиғланганда; Бавосилга даво қилиш учун ишлатилади; Меъда ичак шиллиқ пардаси яллиғланганда ва томоғ оғриганда, оғиз ва томоқ чайилади; Кўкракни юмшатувчи ва томоғ чайиш учун ишлатиладиган турли хил йиғма чойлар таркибига киради;

Доривор тирноқгул (*Calendula officinalis L.*)

Табобатда ишлатилиши: Маҳаллий яллиғланишга қарши восита. Турли хил битиши қийин бўлган яраларда; Биринчи ва иккинчи босқичли куйиш даражасини даволашда; Стоматитда; Ангинада; Томоқ оғриқ касалликларида; Оғиз ҳамда томоқни чайқаш учун, ёмон ҳидларга қарши; Гастрит, меъда ва ўн икки бармоқли ичакнинг яра

касалликларида; Жигар яллиғланиши, гепатит касалликларида; Рак касалликларида ишлатиладиган препаратлар таркибига киради; “Календула” суртма дориси ҳам аптекаларда сотилади; Тирнокгул асосан антисептик ва шамоллашга қарши восита сифатида ишлатилади; Сафро хайдовчи, қон босимини туширувчи, тинчлантирувчи ва уйқуни яхшиловчи восита сифатида ҳам халқ табобатида ишлатилади. Дамлама ва қайнатмалари ошқозон ичак йўллари, буйрак, сийдик пуфаги, талоқ шиши касалликларида ишлатилади.

Дамлама тайёрлаш. 20 г қуриқ гулларида олиниб, қайнаган 0,5 л сувга солинади ва 1 соат давомида дамланади. Кунига бир ош қошиқдан, 4 маҳал овқатдан олдин ичилади. Дамлама салқин жойда сақланади. Даволаш муддати: 12-15 кун.

Сўғални туширишда куритилган гуллари хавончада эзиб, сўғалга қўйилади ва пластик билан ёпиштириб қўйилади. Муддати сўғал тушиб кетгунга қадар давом эттирилади.

Эслатма: Ҳомиладорликда бу ўсимликдан мутлақо фойдаланилмайди.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 апрелдаги “Ўзбекистон Республикасида халқ табобатини ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4668-сонли қарори,
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш, уларнинг уруғчилигини йўлга қўйишни ривожлантириш бўйича илмий тадқиқотлар кўламини кенгайтиришга оид чора тадбирлар тўғрисида” 2020 йил, 26 ноябрдаги, ПҚ-4901-сонли қарори,
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 апрелдаги “Ёввойи ҳода ўсувчи доривор ўсимликларни муҳофаза қилиш, маданий ҳолда етиштириш, қайта ишлаш ва мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4670-сонли қарори,
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 20 майдаги ”Доривор ўсимликлар хом ашё базасидан самарали фойдаланиши, қайта ишлашни қўллаб қувватлаш орқали қўшимча қиймат занжаирини яратиш чора тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-139-сонли фармони
5. Ашурметов О. А., Тўхтаев Б. Е. Доривор ўсимликлар интродукциясининг тарихи, муаммолари ва истиқболлари // Ўсимликлар интродукцияси: муаммолари ва истиқболлари: Республика илмий - конференция материаллари. . – Хива: ХМА, 2003.
6. Бадалов М. М. Некоторые результаты вегетативного размножения солодки голой на засоленных землях Голодной степи //Сб. науч. трудов Института ботаники АН УзССР – Ташкент, Фан, 1970.
7. Тўхтаев Б. Ё, Маҳкамов Т.Х., Тўлаганов А.А., Маматкаримов А.И., Махмудов А.Б., Алляров М.Ў “Доривор ва озукабоп ўсимликлар плантацияларини ташкил этиш ва хом-ашёсини тайёрлаш йўриқномаси, Тошкент 2015.